

Revista Electrónica Primada Salud

Dr. C. Araix Toledo Bravo

araixtb2016@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-5561-2162>

Instituto Superior Politécnico de Kanganjo, ISKA, Angola

MsC. Rafael Negrin La Rosa

Instituto Superior Politécnico de Kanganjo, ISKA, Angola

nunaluisa2011@yahoo.es

<https://orcid.org/0009-0006-7289-640X>

pos Dr. C. Carlos Viltre Calderón

cuiltrec@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>

Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica

Esp. Yariuska Fernández Sopeña

yariuska1982@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6368-5623>

Directorio del Centro de Estudios en Epistemología Pedagógica CESPE,
Brasil.

Cómo citar este texto:

Toledo Bravo, A., Negrin La Rosa, R., Viltre Calderón, C., Fernández Sopeña, Y. (2025) Formación de estudiantes en ciencias de la salud en el ISKA de Angola: desafíos y perspectivas para 2025. Primada Salud. Vol. I. No. 2. Mayo 2025. Pp. 116-136. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16954180>

Indexada y catalogado por:

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Recibido: 19 de junio 2025.

Aceptado: 11 de agosto de 2025.

Publicado: agosto 2025.

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN CIENCIAS DE LA SALUD EN EL ISKA DE ANGOLA: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA 2025

Araix Toledo Bravo

Doctora en Ciencias Médicas. Presidenta del Instituto Superior Politécnico de Kanganjo, ISKA, Angola
<https://orcid.org/0009-0002-5561-2162>
araixtb2016@gmail.com

Rafael Negrin La Rosa

Máster en Ciencias en Atención Primaria. Docente e Investigador del Instituto Superior Politécnico de Kanganjo, ISKA, Angola
<https://orcid.org/0009-0006-7289-640X>
nunaluisa2011@yahoo.es

Carlos Viltre Calderón

PosDoctor en Investigación Emergente. Presidente General del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica
<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>
cviltrec@gmail.com

Yariuska Fernández Sopena

Especialista en Segundo grado en Medicina General Integral. Investigadora del Directorio del Centro de Estudios en Epistemología Pedagógica CESPE, Brasil
<https://orcid.org/0000-0001-6368-5623>
yariuska1982@gmail.com

...

Correspondencia: araixtb2016@gmail.com

RESUMEN

El estudio analiza la formación de estudiantes en Ciencias de la Salud en el Instituto Superior Politécnico Kanganjo (ISKA), Angola, al destacar los desafíos y perspectivas para 2025. Se identifican problemas como la mantención de la infraestructura, la escasez de docentes especializados y las limitaciones en la integración de la teoría con la práctica clínica. Con el objetivo general de evaluar el estado actual de la formación de estudiantes en Ciencias de la Salud en el ISKA y proponer estrategias de mejora y específicamente identificar las principales deficiencias y obstáculos en la formación de estudiantes de salud en el ISKA en correlación con la percepción de estudiantes y docentes sobre la calidad de dicha formación. De ello se deriva una propuesta para mejorar la enseñanza en las Ciencias de la Salud en el ISKA, asociado a un plan de implementación de nuevas tecnologías de aprendizaje, con carácter práctico clínico. A través de una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa), se propone un modelo de mejora basado en la experiencia de otros países y en la adaptación a la realidad angoleña. Los resultados son expuestos en tablas e gráficos y como conclusión se expone que la formación en Ciencias de la Salud en el ISKA, requiere de reformas estructurales para mejorar su calidad. La integración de metodologías innovadoras y el fortalecimiento de la práctica clínica pueden ser claves para preparar mejor a los futuros profesionales de la salud.

Palabras clave: Salud, formación, ciencias de la salud, universidad, Angola.

STUDENT TRAINING IN HEALTH SCIENCES AT ISKA, ANGOLA: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR 2025

Abstract

This study analyzes the training of students in Health Sciences at the Kanganjo Polytechnic Institute (ISKA), Angola, highlighting challenges and prospects for 2025. It identifies issues such as infrastructure maintenance, a shortage of specialized teachers, and limitations in the integration of theory with clinical practice. The overall objective is to assess the current state of student training in Health Sciences at ISKA and propose improvement strategies. Specifically, it is to identify the main deficiencies and obstacles in the training of health science students at ISKA, in correlation with student and faculty perceptions of the quality of such training. This study proposes a proposal to improve teaching in Health Sciences at ISKA, in conjunction with a plan to implement new learning technologies for clinical practice. Using a mixed methodology (quantitative and qualitative), an improvement model is proposed based on the experience of other countries and adapted to the Angolan reality. The results are presented in tables and graphs, and the conclusion is that health sciences training at ISKA requires structural reforms to improve its quality. The integration of innovative methodologies and the strengthening of clinical practice can be key to better preparing future health professionals.

Keywords: Health, training, health sciences, university, Angola.

FORMAÇÃO DE ESTUDANTES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE NO ISKA, ANGOLA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2025

Resumo

Este estudo analisa a formação de estudantes em Ciências da Saúde no Instituto Politécnico Kanganjo (ISKA), Angola, destacando desafios e perspectivas para 2025. Identifica questões como a manutenção da infraestrutura, a escassez de docentes especializados e as limitações na integração da teoria com a prática clínica. O objetivo geral é avaliar o estado atual da formação de estudantes em Ciências da Saúde no ISKA e propor estratégias de melhoria. Especificamente, identificar as principais deficiências e obstáculos na formação de estudantes em Ciências da Saúde no ISKA, em correlação com as percepções de estudantes e docentes sobre a qualidade dessa formação. Este estudo propõe uma proposta de melhoria do ensino em Ciências da Saúde no ISKA, em conjunto com um plano de implementação de novas tecnologias de aprendizagem para a prática clínica. Utilizando uma metodologia mista (quantitativa e qualitativa), propõe-se um modelo de melhoria baseado na experiência de outros países e adaptado à realidade angolana. Os resultados são apresentados em tabelas e gráficos, e a conclusão é que a formação em ciências da saúde no ISKA necessita de reformas estruturais para melhorar a sua qualidade. A integração de metodologias inovadoras e o fortalecimento da prática clínica podem ser fundamentais para uma melhor preparação dos futuros profissionais de saúde.

Palavras-chave: Saúde, formação, ciências da saúde, universidade, Angola.

FORMATION DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES DE LA SANTÉ À L'ISKA, ANGOLA : DÉFIS ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Résumé

Cette étude analyse la formation des étudiants en sciences de la santé à l'Institut polytechnique de Kanganjo (ISKA), en Angola, et met en évidence les défis et les perspectives à l'horizon 2025. Elle identifie des problèmes tels que la maintenance des infrastructures, la pénurie d'enseignants spécialisés et les limites de l'intégration de la théorie à la pratique clinique. L'objectif général est d'évaluer l'état actuel de la formation des étudiants en sciences de la santé à l'ISKA et de proposer des stratégies d'amélioration. Plus précisément, il s'agit d'identifier les principales lacunes et obstacles à la formation des étudiants en sciences de la santé à l'ISKA, en corrélation avec la perception qu'ont les étudiants et les enseignants de la qualité de cette formation. Cette étude propose une proposition d'amélioration de l'enseignement en sciences de la santé à l'ISKA, parallèlement à un plan de mise en œuvre de nouvelles technologies d'apprentissage pour la pratique clinique. À l'aide d'une méthodologie mixte (quantitative et qualitative), un modèle d'amélioration est proposé, inspiré de l'expérience d'autres pays et adapté à la réalité angolaise. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et de graphiques, et la conclusion est que la formation en sciences de la santé à l'ISKA nécessite des réformes structurelles pour améliorer sa qualité. L'intégration de méthodologies innovantes et le renforcement de la pratique clinique peuvent être essentiels pour mieux préparer les futurs professionnels de santé.

Mots-clés : Santé, formation, sciences de la santé, université, Angola.

INTRODUCCIÓN

El Instituto Superior Politécnico Kanganjo en Angola, abreviadamente designada ISKA fue creada en 2011, aprobada por Decreto n.º 115/11; el 5 de agosto de 2011, y el 57, 69/2017 del 16 de junio y 21 de julio respectivamente, en el Consejo de Ministros de la República de Angola, con lo cual se aprueba así los cursos y las especializaciones, para una Institución de Enseñanza Superior Privada, perteneciente al Grupo Manico Henda e Filhos Lda.

De acuerdo con la nueva división político-administrativa de las provincias de Angola, el ISKA tiene la sede localizada en la: Vía expreso, Barrio Nova Urbanización, del municipio de Sequele, provincia Icolo e Bengo (figura 1). La institución ocupa un área de 2254,99 m² y está constituida por cuatro bloques, donde funcionan la Dirección General, los Decanatos, los servicios administrativos, laboratorios, restaurante, biblioteca, salas de aula e otros servicios afines.

Figura 1

Localización según GPS del ISKA en Angola

Fuente: Google Maps

Al tener en cuenta la dinámica de la gestión universitaria y la necesidad de dar respuestas a los nuevos paradigmas del sistema de Enseñanza Superior, en 2018 fueron creadas nuevas áreas, Dirección para Cooperación e Extensión y Pos graduación. La sede y los polos tienen un área actual total de 6435,50 m² con capacidad aproximadamente de albergar 15 000 estudiantes un total de 114 salas, 13 laboratorios, 1 auditorio y 1 biblioteca.

Figura 2

Imagen actual de la infraestructura del ISKA

Fuente: foto de los autores

Las políticas de gestión académica están expresadas en los documentos oficiales de forma articulada, estableciendo, como meta prioritaria:

- Modernización de la estructura administrativa, ampliación de la integración entre los

órganos, departamentos y la comunidad académica,

- Capacitación de recursos humanos, del personal técnico administrativo; implementación de acciones que respondan a los resultados de la evaluación institucional,
- Revisión del Estatuto y Reglamento, para mantenerlo permanentemente actualizado,
- Proveer el acompañamiento sistemático al desempeño del ISKA a la comunidad interna y externa, siempre buscando cualidades en la enseñanza, prácticas investigativas y extensión universitaria.

En tal sentido, en el ISKA se desarrollan 12 cursos de graduación de cuatro áreas del saber:

- Ciencias de la Salud,
- Ciencias Sociales y Humanas,
- Ciencias de la Educación,
- Ingenieras.

En tabla 1, se presenta y detallan los cursos de Ciencias de la Salud, los que fueron aprobados por Decreto Ejecutivo 131/21 y publicado en el Diario de la República Popular de Angola, el de 24 de Mayo del mismo año. Estos representados sobre la base de un total general de 5 800 estudiantes.

Tabla 1

Cursos de Ciencias de la Salud desarrollados en el ISKA

Cursos de salud del ISKA	Nº de estudiantes	% del Total de estudiantes
Licenciatura en Enfermería	1223	21,1
Licenciatura en Análisis Clínicas	655	11,3
Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas	321	5,5
Licenciatura en Fisioterapia	455	7,8

Fuente: Plano de desarrollo institucional (PDI) de la institución

Figura 3

Distribución de estudiantes por cursos según Tabla 1

La formación de profesionales de la salud, es un pilar fundamental para fortalecer el sistema sanitario de Angola. Sin embargo, esta formación enfrenta algunas dificultades como: la carencia de recursos, la necesidad de actualización curricular y la falta de oportunidades prácticas para los estudiantes. Este trabajo busca analizar estos problemas y proponer soluciones viables para mejorar la calidad educativa desde el ISKA para el sector. De ahí que se plantea como objetivo general de la investigación: evaluar el estado actual de la formación de estudiantes en Ciencias de la Salud en el ISKA y proponer estrategias de mejora y específicamente identificar las principales deficiencias y obstáculos en la formación de estudiantes de salud en el ISKA en correlación con la percepción de estudiantes y docentes sobre la calidad de dicha formación.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación con un carácter mixto, según metodología de Hernández Sampieri y Mendoza (2018); busca identificar las principales deficiencias y obstáculos en la formación de estudiantes de salud en el ISKA, lo cual permita proponer un plan de implementación de nuevas tecnologías de aprendizaje práctico que integre mejor la teoría con la práctica clínica; todo como parte de una evaluar el estado actual de la formación de estudiantes en Ciencias de la Salud en el ISKA y proponer estrategias de mejora, mediada por las percepciones de los estudiantes y docentes sobre la calidad de dicha formación.

La aplicación del análisis histórico-lógico institucional, el método inductivo-deductivo para generar nuevas inferencias para el plan de mejoras, la hermenéusis para la comprensión del contexto de actuación, son de valor teórico en pro de elevar el rigor investigativo en el estudio.

En los instrumentos se encuestaron a 500 estudiantes y 30 docentes de los cursos de Ciencias de la Salud en el ISKA en el período entre enero a junio de 2025. Además se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a 10 expertos en educación en salud. Fue indispensable la utilización del análisis documental, que posibilita la revisión de planes de estudio y comparación con estándares internacionales.

El análisis de datos se realiza a través de la estadística descriptiva con el establecimiento de frecuencias absolutas y frecuencias relativas, tabuladas en forma de tablas de distribución de frecuencias y presentadas a modo de gráficas de barras. Se aplica el enfoque educativo crítico del Centro latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE), para proveer la mejora continua del área de cursos en cuestión para el ISKA, ya que se posee una alianza estratégica que impulsa estas necesarias transformaciones.

Marco teórico

La formación en Ciencias de la Salud, debe combinar conocimientos teóricos sólidos con experiencias prácticas en entornos clínicos. Modelos como el aprendizaje basado en competencias en uno de los textos ampliamente citado de Tobón (2007); revela que este es un enfoque educativo que se centra en desarrollar habilidades prácticas y conocimientos aplicables en los estudiantes, en lugar de simplemente memorizar información. Este modelo fomenta la participación activa de los estudiantes y se adapta a las necesidades del mercado laboral. En salud ha sido trabajado por: Wright, Sirhan y Moreno (2007); quienes declaran que:

“La educación médica por competencias, planteada hace ya varios años, ha resurgido como un modelo de enseñanza-aprendizaje que explicita y destaca la evaluación de resultados educacionales como el eje central de acción”. (p. 2)

Lo cual es avalado por autores como Salas Perea, Quintana Galende y Pérez Hoz (2016) de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Habana. En Angola, este enfoque está ganando relevancia en la enseñanza superior, especialmente en áreas técnicas y profesionales. Se busca preparar a los estudiantes para que sean competentes en su campo, promoviendo habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la adaptabilidad. Además, se están implementando estrategias de evaluación que valoran la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

En el ISKA, se persigue como propósito, lograr el enfoque por competencias o aprendizaje basado en competencias, ya que es una metodología de enseñanza cuyo fundamento está en facilitar que los estudiantes adquieran los contenidos de cada materia a través de situaciones prácticas y entornos experimentales (Kotsis, 2024). Este sistema, por lo tanto, se contrapone a los modelos clásicos de educación, en los que se expone un temario de manera eminentemente teórica y los estudiantes han de memorizar los datos para luego ser evaluados.

Se puede apreciar fácilmente entonces, que el enfoque por competencias obedece a una metodología mucho más dinámica y participativa por parte del estudiantado, al ser una parte activa durante la adquisición de los conocimientos y no meros sujetos pasivos que atienden la lección del profesor, que puede ser más o menos amena, pero bajo una metodología rígida y sin mucha posibilidad de interacción.

Se ha demostrado que estas metodologías tradicionales, basadas únicamente en la capacidad memorística, no son un sistema del todo eficaz y producen una escasa calidad de los conocimientos

asimilados, que a largo plazo pueden verse muy deteriorados. Sin embargo, los métodos que implican la puesta en práctica de los temas que se están impartiendo, como es el caso del enfoque por competencias, favorecen en mayor medida la adquisición y retención del conocimiento.

Por ejemplo, a la hora de evaluar, los métodos tradicionales optan por un examen o prueba con el que valorar cuánto ha aprendido, o en realidad, cuánto ha sido capaz de memorizar, pues en muchos test ni siquiera se necesita razonar acerca de los conceptos estudiados, sino simplemente plasmarlos tal y como aparecen en el libro de texto o cómo los dictó el profesor durante la lección correspondiente. Por el contrario, con el enfoque por competencias las evaluaciones, las pruebas evaluativas son actividades prácticas en las que el estudiante tiene que demostrar, de una manera activa (Tobón, 2007; Salas Perea, et. al., 2016) que ha adquirido dichas capacidades, conocimientos y habilidades y lo hace a través de una prueba que implica, irremediamente, haber conseguido la competencia requerida para ser capaz de superarla satisfactoriamente.

¿Cómo es posible implementar este modelo? Pues las materias educativas son muy variadas y aparentemente no todas encajan en este sistema evaluativo práctico que hemos descrito. La clave para ello está en el concepto de “modularización” previa de la educación. Este según Otter, en el Reino Unido (1996); fue un proceso muy popular en la Educación Superior para incluir los antiguos politécnicos y se percibió como la forma de flexibilizar el currículo, lo que permite diferentes combinaciones de materias y la enseñanza a tiempo parcial. A decir Sewagegn y Diale, en Etiopía (2018):

“Es el proceso de agrupar temas/asignaturas en función de sus temáticas o competencias para la consecución del perfil de egreso, lo que aumenta la competencia entre instituciones de educación superior, ya que permite la transferencia de créditos” (p. 27)

¿Qué quiere decir esto? Que todos los contenidos que queramos transmitir al estudiantado han de ser, primero, divididos en sus partes más sencillas, para así poder ir transfiriéndolos de una manera progresiva. De esta manera, hasta que el estudiante no haya adquirido las competencias más básicas de una materia en concreto, no pasará a las siguientes, que necesitan las anteriores como base para poder ser comprendidas y asimiladas en su totalidad.

Este sistema ofrece una ventaja frente al modelo tradicional, que normalmente supone una cascada de datos en los que no es difícil que se produzca el llamado efecto bola de nieve (Verma, Singla, Toora y Dixit, 2023). Esto ocurre cuando un estudiante tiene problemas para comprender un punto muy concreto de la lección y esto supone que no asimile correctamente todo lo que viene después, pues se trata de una cuestión acumulativa. Esto supone frustración y pérdida de interés.

Por el contrario, con el enfoque por competencias, hasta que el estudiante no ha demostrado que ha asimilado de una forma correcta el material expuesto, no pasa al siguiente nivel. De esta manera, no se deja a ningún estudiante detrás y al mismo tiempo se ofrece un apoyo personalizado a

cada uno. Si alguno de ellos experimenta dificultades en un momento dado, se reconoce exactamente la competencia que está implicada y se procede a aportar los niveles de ayuda necesarios según evalúan en las estrategias de aprendizaje González y Recino (2013).

Sistema de evaluación continua

Esto se traslada también a las evaluaciones, ya que en el sistema habitual, si un estudiante suspende una materia se ve obligado a examinarla nuevamente para ser evaluado en forma de recuperación. El enfoque por competencias tiene otra propuesta: si un estudiante ha fallado en la prueba respecto a una habilidad o conocimiento concreto, le propondremos una prueba para evaluarse de nuevo en esa parte en concreto.

Regiría, por lo tanto, el sistema de evaluación continua (García y García, 2022) frente a la evaluación única que se estila en una gran cantidad de instituciones académicas. Lo que se evita con esta metodología es que el estudiante sea un ente pasivo que únicamente trata de asimilar los conocimientos a última hora, pues trata de memorizar un temario completo, para ser capaz de superar la prueba propuesta.

Y es que aunque lo consiga, eso no garantiza un aprendizaje de calidad, ni mucho menos. En cambio, si utilizamos el enfoque por competencias y proponemos evaluaciones a cada módulo del conocimiento, lo que asegura que los estudiantes han interiorizado completamente las cuestiones que plantea la materia o programa, antes de tener que pasar a la siguiente fase, por lo que no corren el riesgo de sufrir el efecto de la bola de nieve, por un concepto que no comprendieron bien en un momento determinado.

A pesar de todas las ventajas que aparentemente plantea el enfoque por competencias, algunos autores no están del todo de acuerdo con que realmente sea una metodología tan útil e innovadora. Es el caso, por ejemplo, de Díaz (2006); que plantea la duda de si en realidad el aprendizaje por competencias no es más que una ilusión de cambio. Para empezar, afirma que el propio término de “competencias” genera dudas, pues no hay una clasificación estandarizada de las mismas. No obstante, sí reconoce las ventajas en algunos aspectos y el potencial del enfoque por competencias, si se encuentra un método satisfactorio de incorporarlo al sistema educativo.

En el contexto de las Ciencias de la Salud hay otras metodologías innovadoras, como es el caso de la simulación clínica Rognoni, et. al. (2024); y Yugcha Andino, et. al. (2024); la que ha demostrado ser efectiva en instituciones académicas de recursos limitados. En Angola, el desarrollo de programas que combinen estos enfoques podría mejorar la calidad de la educación. Esta suposición la asumen los autores como hipótesis para la propuesta de plan de mejora institucional de cara a los retos del 2025 en el ISKA.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Identificación de los principales obstáculos en la formación de estudiantes de salud en el ISKA

La formación de profesionales de la salud en Angola e en el ISKA enfrenta diversos desafíos que afectan la calidad de la educación, el acceso de los estudiantes y su preparación para el mercado laboral. Estos obstáculos pueden agruparse en infraestructura, calidad docente, acceso a la educación, prácticas clínicas y desafíos estructurales del sistema de salud.

Tabla 2

Descripción de los principales obstáculos segundo los estudiantes de salud encuestados en el ISKA.

Obstáculos para la formación	Nº	%
1. Deficiencias en infraestructura e Recursos	132	26,4
2. Calidad e disponibilidad de docentes	87	17,4
3. Dificultades en el acceso y permanencia de los estudiantes	106	21,2
4. Limitaciones en la formación Practica e Pasantías	354	70,8
5. Factores económicos y sociales	435	87,0

El análisis revela que los factores económicos y sociales representan la mayor incidencia en la experiencia estudiantil, con un 87% de los encuestados señalando que estos influyen negativamente en su formación. Esta cifra sugiere que las condiciones externas al entorno académico son determinantes en el acceso, permanencia y rendimiento de los estudiantes. En segundo lugar, las limitaciones en la formación práctica y pasantías (70,8%) evidencian una brecha significativa entre la teoría impartida y la experiencia profesional requerida, lo que podría afectar la preparación integral de los futuros egresados.

Las deficiencias en infraestructura y recursos (26,4%) y las dificultades en el acceso y permanencia (21,2%) también son preocupantes, aunque menos prevalentes. Estos datos apuntan a obstáculos logísticos y estructurales que, si bien no son los más críticos, sí contribuyen al panorama de vulnerabilidad educativa. Por otro lado, solo el 17,4% considera que hay calidad y disponibilidad docente, lo cual podría interpretarse como una percepción positiva, aunque limitada.

Como inferencia global se deduce que el entorno educativo enfrenta desafíos multidimensionales, donde los factores socioeconómicos y la falta de formación práctica son los más urgentes. Abordar estas áreas permitiría mejorar la equidad, la calidad y la eficacia del sistema formativo.

Tabla 3

Descripción de los principales obstáculos según los profesores de salud encuestados en el ISKA

Obstáculos para la formación	Nº	%
1. Deficiencias en infraestructura e Recursos	12	2,4
2. Calidad e disponibilidad de docentes	5	16,6
3. Dificultades en el acceso y permanencia de los estudiantes	24	80,0
4. Limitaciones en la formación Practica e Pasantías	26	86,7
5. Factores económicos y sociales	28	90,0

Fuente: resultado del cuestionario

Los datos reflejan una fuerte preocupación por parte del cuerpo docente respecto a los factores externos que afectan el proceso educativo. El 90% señala que los factores económicos y sociales inciden negativamente en el rendimiento y permanencia de los estudiantes, lo que sugiere una realidad compleja que va más allá del aula. Asimismo, el 86,7% identifica limitaciones en la formación práctica y pasantías, lo que evidencia una desconexión entre la teoría impartida y la experiencia profesional que los estudiantes necesitan para insertarse en el mundo laboral.

El 80% de los docentes también percibe dificultades significativas en el acceso y permanencia de los estudiantes, lo que refuerza la idea de que el entorno educativo está condicionado por barreras estructurales y sociales. En contraste, solo el 2,4% menciona deficiencias en infraestructura y recursos, lo que indica que estas no son vistas como el principal obstáculo. Por otro lado, el 16,6% considera que existe calidad y disponibilidad docente, aunque esta cifra sugiere que aún hay margen de mejora.

Como inferencia global se desprende que los docentes coinciden en que los mayores desafíos educativos están vinculados a factores socioeconómicos y a la falta de formación práctica, lo que demanda una intervención integral que trascienda lo académico.

Propuestas adoptadas por los directivos de la Institución para mejorar la enseñanza en ciencias de la salud

Para fortalecer la formación de estudiantes en ciencias de la salud en el ISKA, es fundamental mejorar los currículos y las metodologías de enseñanza. Propuestas concretas en estas áreas:

1. Reformas y actualización del currículo.

- 1.1. Alineación con las necesidades del Sistema de Salud

1.2. Integración temprana de la práctica clínica

1.3. Incorporación de Tecnología y Aprendizaje Digital

2. Innovaciones en metodologías de enseñanza

2.1. Enfoque en el Aprendizaje Activo y Basado en Problemas

2.2. Mayor Interacción y Evaluaciones Continuas

2.3. Formación en habilidades humanas y profesionales

3. Fortalecimiento de la formación docente

4. Fomento de la investigación y la innovación

Entre los ejemplos de éxito de reformas en la Enseñanza en Ciencias de la Salud en otros países se encuentran en Latinoamérica Cuba con su Educación Médica Superior basada en procesos de Atención Primaria de Salud con utilización del método de formación de Educación en el Trabajo. Por su parte Brasil, inicia un esquema de transformación curricular profunda a la vez que desarrolla el Programa Más Médicos para cubrir las demandas sociales sobre todo en zonas vulnerables de difícil acceso y formar a los especialistas más demandados a nivel de país.

Ruanda está dentro de las naciones que busca internacionalizar su formación médica y lo hace a través de la asociación con Universidades como Harvard, con cursos de telemedicina y educación digital, implementado con el uso de simuladores y plataformas en línea. Esto le permite entre otras cosas: la reducción de médicos extranjeros, el acceso a un estándar de educación médica de calidad, y avanzar en la formación de especialistas medicas de mayor demanda.

Finalmente la India, destaca por un modelo de formación basado en competencias y simulación médica. Su estrategia de enseñanza está asociada a un Aprendizaje Basado en Problemas, con la sistemática creación de centros de simulación médica, así como el fortalecimiento del empleo de la inteligencia artificial (IA).

A partir de estos ejemplos en el mundo en el ISKA se Implementan Nuevas Tecnologías y Métodos de Aprendizaje Práctico en Ciencias de la Salud.

1. Es integrar tecnologías innovadoras y métodos de aprendizaje práctico que fortalezcan la enseñanza teórica y clínica. A continuación, algunas estrategias viables:
 - a. Integración de Tecnología en la Enseñanza: Plataformas de Aprendizaje en Línea.
 - b. En desarrollo un Campus Virtual de Ciencias de la Salud, donde los estudiantes accedan a materiales de estudio, clases en video y exámenes interactivos. Biblioteca Virtual.

- c. Implementación de aulas interactivas sistemas como Moodle, Blackboard o Google Classroom para mejorar la gestión del aprendizaje.

1.2. Simulación Médica y Realidad Virtual (VR/AR)

- Se cuenta en el ISKA con laboratorios de simulación médica, con maniqués avanzados para entrenar en reanimación cardiopulmonar (RCP), cirugía y emergencias.
- Utilización de la realidad aumentada (AR) para la enseñanza de anatomía, permitiendo visualizar órganos y tejidos en 3D.
- Implementación de simulaciones digitales con casos clínicos interactivos, donde los estudiantes tomen decisiones diagnósticas y terapéuticas.

1.3. Telemedicina y Aprendizaje a Distancia

- Aulas interactivas.
 - Desarrollar prácticas supervisadas por videoconferencia con médicos en hospitales de otras regiones o países.
2. Métodos de Aprendizaje Práctico e Innovador: Aprendizaje Basado en Problemas, casos clínicos reales para que los estudiantes los analicen y propongan soluciones en equipo.
 3. Rotaciones desde 4º y 5º año de los cursos en Hospitales y Centros de Salud.
 4. Capacitación Docente para la Innovación Educativa.

Plan de Implementación de Nuevas Tecnologías y Métodos de Aprendizaje Práctico en una Institución de Enseñanza Superior en Ciencias de la Salud en el ISKA

Objetivos del plan:

1. Modernizar el currículo con metodologías de aprendizaje basadas en competencias y resolución de problemas.
2. Integrar tecnología educativa en la enseñanza teórica y práctica.
3. Fortalecer la formación clínica mediante simulación, telemedicina y rotaciones tempranas en hospitales.
4. Capacitar a los docentes en nuevas metodologías de enseñanza.
5. Crear alianzas estratégicas para financiamiento y cooperación internacional.

Estrategias de implementación:

a) Reformulación del currículo

Acciones:

- I. Incorporar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la enseñanza interdisciplinaria desde el primer año.
- II. Introducir casos clínicos interactivos y proyectos de investigación desde los primeros semestres.
- III. Reforzar las habilidades en salud pública y medicina comunitaria, enfocándose en las enfermedades más prevalentes en Angola.
- IV. Ampliar la oferta de cursos en telemedicina, inteligencia artificial en salud y análisis de datos clínicos.

Recursos necesarios:

- Equipo académico para la revisión curricular.
- Software de gestión académica para el seguimiento del aprendizaje basado en competencias.
- Alianzas con universidades extranjeras para compartir experiencias de implementación.

b) Implementación de Tecnología Educativa

Acciones:

- I. Crear un Campus Virtual de Ciencias de la Salud, con materiales digitales, videoconferencias y foros de discusión.
- II. Instalar laboratorios de simulación médica con maniqués de alta fidelidad para la enseñanza de procedimientos médicos y quirúrgicos.
- III. Incorporar realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR) en la enseñanza de anatomía y fisiología.
- IV. Establecer un centro de telemedicina educativa, donde los estudiantes puedan realizar consultas supervisadas a distancia.

Recursos necesarios:

- Servidores y plataformas digitales (Moodle, Google Classroom, etc.).
- Equipos de simulación médica y software de VR/AR.
- Capacitación para docentes y estudiantes en el uso de tecnología educativa.

c) Fortalecimiento de la Formación Clínica y Prácticas Profesionales

Acciones:

- I. Establecer rotaciones clínicas desde el segundo año en hospitales y centros de salud comunitarios.
- II. Crear un programa de internado rural, donde los estudiantes pasen al menos seis meses en regiones con escasez de profesionales.
- III. Implementar un sistema de mentoría, donde médicos experimentados guíen a los estudiantes en su formación práctica.

Recursos necesarios:

- Convenios con hospitales y centros de salud.
- Transporte y logística para movilizar a los estudiantes a zonas rurales.
- Supervisores clínicos capacitados en enseñanza médica.

d) Capacitación Docente en Metodologías Innovadoras

Acciones:

- I. Diseñar programas de formación en educación digital y pedagogía médica para profesores.
- II. Organizar intercambios con universidades extranjeras para capacitar a docentes en ABP, simulación médica y enseñanza virtual.
- III. Crear un centro de innovación educativa en salud, donde los docentes puedan investigar y desarrollar nuevas metodologías de enseñanza.

Recursos necesarios:

- Financiamiento para programas de capacitación.
- Infraestructura para el centro de innovación educativa.
- Colaboración con universidades y organismos internacionales.

e) Alianzas Estratégicas y Financiamiento

Acciones:

- I. Establecer convenios con organismos internacionales (OMS, Banco Mundial, UNESCO) para obtener financiamiento.
- II. Buscar asociaciones con empresas tecnológicas para equipar laboratorios de simulación y plataformas digitales.
- III. Implementar programas de doble titulación con universidades extranjeras, facilitando la movilidad estudiantil, e movilidad de profesores y el reconocimiento internacional de los títulos.

Recursos necesarios:

- Red de contactos con instituciones y empresas.
- Equipo de gestión de proyectos para administrar fondos y convenios.

Cronograma de Implementación (36 meses promedio)

Fase	Acción	Tiempo estimado
Fase 1	<i>Planificación: Diseño del nuevo currículo, establecimiento de alianzas y búsqueda de financiamiento</i>	0-6 meses
Fase 2	<i>Desarrollo Tecnológico Instalación del campus virtual, laboratorios de simulación y centro de telemedicina</i>	6-12 meses
Fase 3	<i>Capacitación Docente Formación en metodologías innovadoras y uso de tecnología</i>	12-18 meses
Fase 4	<i>Implementación Piloto Aplicación del nuevo currículo y evaluación de las primeras prácticas con tecnología</i>	18-24 meses
Fase 5	<i>Expansión y Evaluación Ajustes finales, análisis de impacto y expansión del modelo a otras instituciones</i>	24-36 meses

Indicadores de Éxito

1. Aumento en la retención y éxito académico de los estudiantes.
2. Mayor participación en prácticas clínicas desde los primeros años.
3. Uso activo de plataformas digitales y simulación médica en el proceso de enseñanza.
4. Mayor cantidad de docentes capacitados en metodologías innovadoras.
5. Alianzas establecidas con instituciones nacionales e internacionales para fortalecer el programa.

Este plan proporciona una guía para transformar la enseñanza en ciencias de la salud en Angola, sirve de guía a otras instituciones, integrando tecnología, aprendizaje práctico y metodologías innovadoras. El éxito dependerá de la colaboración entre universidades, hospitales, empresas y organismos internacionales.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se analizaron los datos obtenidos para comparar la situación de Angola con otros países de la región de referencia en educación en salud e se encuentra que la formación de profesionales de la salud en Angola tiene características únicas en comparación con otros países africanos, cuestión la que coinciden: da Silva Fernandes, et. al. (2024); y de Carvalho Maquengo, et. al. (2025). En Angola, se ha priorizado la formación de técnicos y profesionales de la salud a nivel nacional, con un enfoque

en la capacitación práctica y la reducción de la dependencia de personal extranjero.

Esto ha llevado a un aumento significativo en el número de profesionales angoleños en el sector de la salud, especialmente en áreas rurales y de Atención Primaria. En otros países africanos, como Sudáfrica o Nigeria, la formación de profesionales de la salud tiende a estar más diversificada como plantea en su tesis de Maestría Iturri Romeo (2021); con una mayor integración de tecnologías avanzadas y colaboraciones internacionales.

Además, algunos países cuentan con programas de intercambio académico más robustos y acceso a recursos educativos más avanzados. En general, mientras que Angola se centra en fortalecer su capacidad interna y en la formación técnica, otros países pueden tener un enfoque más globalizado y tecnológico.

Las estrategias integrales de implementación considerando el contexto socioeconómico del país se dirigen hacia la:

- Adaptación Cultural y Lingüística
- Capacitación de Facilitadores y Personal Comunitario.
- Uso de Medios y Tecnologías Accesibles
- Alianzas Intersectoriales e Interinstitucionales
- Diseño de Materiales Didácticos y Contenidos Contextualizados
- Monitoreo, Evaluación y Retroalimentación Continua

Oportunidades de mejora en la formación de estudiantes de salud en el Instituto de Kanganjo:

- Fortalecer la inversión en infraestructura y tecnología educativa.
- Aumentar la capacitación y especialización de docentes.
- Crear más convenios con hospitales para prácticas clínicas.
- Expandir becas y programas de apoyo financiero.
- Reformar el currículo para adaptarlo mejor a las necesidades del país.

Estas estrategias buscan no solo la transmisión de conocimientos, sino también el fortalecimiento de la autonomía de las comunidades, promoviendo una cultura de salud sostenible y adaptada a la realidad angoleña. Este enfoque holístico permite transformar la educación en salud en una herramienta poderosa para el desarrollo social y económico, contribuyendo a la mejora del bienestar general.

CONCLUSIONES

La formación en Ciencias de la Salud en el ISKA y en Angola requiere de reformas estructurales para mejorar su calidad. La integración de metodologías innovadoras y el fortalecimiento de la práctica clínica pueden ser claves para preparar mejor a los futuros profesionales de la salud. La implementación de nuevas tecnologías y métodos de aprendizaje práctico en Angola es posible con estrategias bien planificadas. Integrar plataformas digitales, simulaciones médicas, telemedicina y aprendizaje basado en problemas mejorará la calidad de la educación en salud y preparará mejor a los futuros profesionales. Plataformas digitales.

REFERENCIAS

- da Silva Fernandes, C., da Mata Ferreira, I., dos Santos, M., Santos, P. (2025). Formación en la especialidad de Medicina General y Familiar en Angola: Un estudio transversal. *Revista Africana de Atención Primaria de Salud y Medicina Familiar*, 17(1).
<https://doi.org/10.4102/phcfm.v17i1.4812>
- de Carvalho Maquengo, A. S., Bastos, A. M., Santana, M. S. (2015). Factores que influyen en el acceso a la atención primaria de salud en Luanda, Angola. *BMC Health Serv Res*, 25(250).
<https://doi.org/10.1186/s12913-024-12120-7>
- Díaz Barriga, Á. (2006). El enfoque de competencias en la educación: ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? *Perfiles educativos*, 28(111), 7-36.
<https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v28n111/n111a2.pdf>
- García Acosta, J. G., García González, M. (2022). La evaluación por competencias en el proceso de formación. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41(2).
<http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v41n2/0257-4314-rces-41-02-22.pdf>
- González Jaramillo, S., Recino Pineda, U. (2013). Las estrategias de aprendizaje en el Educación Médica Superior. *EDUMECENTRO*, 5(3), 212-224.
<http://scielo.sld.cu/pdf/edu/v5n3/edu15313.pdf>
- Hernández-Sampieri, R., Mendoza Torres, Ch, P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 7.ª Ed. McGraw-Hill, Education. México.
<https://bellasartes.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/11/METODOLOGIA-DE-LA-INVESTIGACION-Sampieri-Mendoza-2018.pdf>
- Iturri Romeo, M. (2021). Salud y desarrollo en África Subsahariana: El caso de la pandemia del VIH/SIDA. [Tesis de Maestría en Globalización y Desarrollo; UPV/EHU-Instituto HEGOA].
https://biblioteca.hegoa.ehu.eus/downloads/21215/%2Fsystem%2Fpdf%2F4445%2FTFM_54_Maite-Iturri.pdf

- Kotsis, K. (2024). The Significance of Experiments in Inquiry-based Science Teaching. *European Journal of Education and Pedagogy*, 5(1).
<https://doi.org/10.24018/ejedu.2024.5.2.815>
- Otter, S. (1996). La modularización y la reforma de las cualificaciones en el Reino Unido.: algunos hechos. *Revista Europea: Formación Profesional*, 7.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/131174.pdf>
- Rognoni Amrein, G., Benet Bertran, P., Castro Salomó, A., Gomar Sancho, C., Villalonga Vadell, R., Zorrilla Riveiro, J. (2024). Clinical simulation in medical education. Advantages and disadvantages of learning at the patient's side and in a simulated environment. *Medicina Clínica Práctica*, 7(4), Oct–Dec.
<https://doi.org/10.1016/j.mcpsp.2024.100459>
- Salas Perea, R. S, Quintana Galende, M. L., Pérez Hoz, G. (2016). Formación basada en competencias en ciencias de la salud. *Medisur*, 14(4), jul.-ago.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000400013
- Sewagegn, A.A., Diale, B. (2018). Enseñanza modular/en bloques: prácticas y desafíos en las instituciones de educación superior de Etiopía. *Teaching in Higher Education*, 26(6), 776–789.
<https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1681391>
- Tobón, S. (2007) El enfoque complejo de las competencias y el diseño curricular. *Revista Acción Pedagógica*, 16(1), Ener-Dic, 14-28.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2968540.pdf>
- Verma, N., Singla, K., Toora, B., Dixit, R. (2023). Implementation of an Interactive Teaching Session using 'Snowball Technique' for Introducing 1st Professional MBBS Students to Clinical Correlation in Biochemistry. *Journal of the Indian Medical Association*, 121(8):32-36.
https://www.researchgate.net/publication/373819796_Implementation_of_an_Interactive_Teaching_Session_using_'Snowball_Technique'_for_Introducing_1st_Professional_MBBS_Students_to_Clinical_Correlation_in_Biochemistry#read
- Wright, A. C., Sirhan, M., Moreno, R. (2007). Educación por Competencias: Implicancias para el pregrado de medicina. *Ars Medica, revista de estudios médicos humanísticos*.
<https://www.arsmedica.cl/index.php/MED/article/view/153>
- Yugcha Andino, G. E., Cando Yaguar, N. R., Rivera Pulla, M. C., Vargas Pozo, C. E. Utilidad de las prácticas de simulación clínica en los estudiantes de enfermería. *Reincisol*, 3(5).
<https://www.reincisol.com/ojs/index.php/reincisol/article/view/115>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autora Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.